

ARISTOTELNING FALSAFIY QARASHLARI VA YONDASHUVLARI

Usmanova Shoxsanam, Igamberdiyev Donyor

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti katta o‘qituvchilari

Otaxonova Viloyatxon, To‘lqinova Shaxlo

Mengliboyev Nuriddin

Milliy g‘oya ma’naviyat asoslari va huquq ta’lim yonalishi

3-bosqich (sirtqi ta’lim) 302-gurux talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada Qadimgi Yunoniston olimi tarixiy shaxs va qadimgi yunon tarixining yirik vakili hisoblangan Aristotel (arastu) ning ilm fanga qo‘shgan hissasi va ilmiy faoliyatining adabiyotlari haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: Aristotel, Yunoniston, tarix, falsafa, ilm-fan, madaniyat, mutafakkir, qadimgi sharq.

Аннотация: в данной статье говорится о вкладе в науку и литературу научной деятельности Аристотеля (арасту), исторического деятеля и крупного представителя древнегреческой истории.

Ключевые слова: Аристотель, Греция, история, философия, наука, культура, мыслитель, древний Восток.

Abstract: this article talks about the contribution to science and the literature of the scientific activity of Aristotle (arastu), a historical figure and a major representative of ancient Greek history.

Key words: Aristotel, Greece, history, philosophy, science, culture, thinker, ancient east.

Aristotel- qadimgi yunon faylasufi, tabiatshunos, Platonning shogirdi. Makedoniyalik Aleksandrga ustoz, peripatetik maktab va rasmiy mantiq asoschisi. U zamonaviy tabiatshunoslik asoslarini yaratgan qadimgi davrning eng nufuzli faylasufi hisoblanadi. Aristotel miloddan avvalgi 384 yilda tug‘ilgan. Sharqiy Yunonistonning shimolida joylashgan Stagira shahrida. Tug‘ilgan joyi bilan bog‘liq holda, u ko‘pincha Stagirite deb nomlangan. Faylasuf ulg‘ayishi irsiy shifokor Nikomaxus va uning rafiqasi Festisning oilasida tarbiyalanish bilan o‘tgan. Qizig‘i shundaki, Aristotelning otasi Makedoniya qiroli Aminta III-Aleksandr Makedonskiyning bobosi saroy shifokori bo‘lgan. Aristotel yoshligidanoq turli fanlarni o‘rganishni boshladi. Bolaning birinchi o‘qituvchisi uning otasi bo‘lib, u o‘zining biografiyasi yillarida tibbiyotga oid 6 ta asar va tabiiy falsafa bo‘yicha bitta kitob yozgan. Nicomachus o‘g‘liga iloji boricha eng yaxshi ta’lim berish uchun harakat qildi. Bundan tashqari, u Aristotelni ham tabib bo‘lishini xohlagan. Shuni ta’kidlash kerakki, ota bolaga nafaqat aniq fanlarni, balki

o’sha paytda juda mashhur bo’lgan falsafani ham o’rgatgan. Aristotelning ota-onasi hali o’spirinligida vafot etgan. Natijada, Proksen ismli katta singlisining eri yigitni o’qitishni o’z zimmasiga oldi.

Miloddan avvalgi 367 yilda Arastu Afinaga yo’l oldi. U yerda u Aflotunning ta’limotiga qiziqib qoldi, keyinchalik uning shogirdi bo’ldi. O’sha paytda biografiyaga qiziquvchan yigit nafaqat falsafa, balki siyosat, biologiya, zoologiya, fizika va boshqa fanlarga ham qiziqar edi. Shunisi e’tiborga loyiqki, u Platonning akademiyasida 20 yilga yaqin o’qigan. Aristotel hayot haqidagi o’z qarashlarini shakllantirgandan so’ng, u Aflotunning barcha narsalarning gavdalanmagan mohiyatiga oid g’oyalarini tanqid qildi. Faylasuf o’z nazariyasini ishlab chiqdi - shakl va materiyaning ustunligi va ruhning tanadan ajralmasligi. Keyinchalik Aristotel qirol Filipp II tomonidan Makedoniyaga yosh Iskandarni tarbiyalash uchun ko’chib O’tish to’g’risida taklif oldi. Natijada, u 8 yil davomida bo’lajak qo’mondonning o’qituvchisi edi. Aristotel Afinaga qaytib kelgach, o’zining peripatetik maktabi nomi bilan mashhur bo’lgan “Litsey” falsafiy maktabini ochdi.

Nisbatan yosh kasb sifatida, jamoatchilik bilan aloqalar haqiqiy axloqiy asosni izlaydi:

Falsafiy ta’lim:

1. Aristotel barcha fanlarni 3 toifaga ajratdi:
2. Nazariy - metafizika, fizika va metafizika.
3. Amaliy - axloq va siyosat.

Ijodiy - san’atning barcha turlari, shu jumladan she’riyat va ritorika.

Faylasufning ta’limoti 4 asosiy printsipga asoslangan edi:

1. Materiya - bu “nima”.
2. Shakl “nima”.
3. Buning sababchisi “qaerdan”.
4. Maqsad – “nima uchun”.

Aristotel kelib chiqish ma’lumotlariga qarab, sub’ektlarning harakatlarini yaxshilik yoki yomonlik bilan bog’lagan. Faylasuf toifalarning iyerarxik tizimining asoschisi bo’lgan, ulardan to’liq 10 tasi mavjud edi: azob-uqubatlar, mavqe, mohiyat, munosabat, miqdor, vaqt, sifat, joy, egalik va harakat. Mavjud bo’lgan har bir narsa noorganik shakllanishlarga, o’simliklar va tirik mavjudotlar dunyosiga, har xil turdagi hayvonlar va odamlarning olamiga bo’linadi.

Keyingi bir necha asrlarda Aristotel ta’riflagan davlat apparati turlari amalda bo’lgan. U ideal davlat haqidagi tasavvurlarini “Siyosat” asarida namoyish etdi.

Olimning fikriga ko’ra, har bir shaxs jamiyatda amalga oshiriladi, chunki u nafaqat o’zi uchun yashaydi. U boshqa odamlar bilan qarindoshlik, do’sstlik va boshqa turdagi munosabatlar bilan bog’langan.

Aristotel ta’limotiga ko‘ra, fuqarolik jamiyatining maqsadi nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki umumiy manfaat - evdemonizmga erishishga intilishdir.

Mutafakkir 3 ta ijobiy va 3 ta salbiy boshqaruv shakllarini qayd etgan:

➤ Ijobiy - monarxiya (avtokratiya), aristokratiya (eng yaxshilar hukmronligi) va siyosat (davlat).

➤ Salbiylari - zulm (zolimning hukmronligi), oligarxiya (ozchiliklar hukmronligi) va demokratiya (xalq boshqaruvi).

Bundan tashqari, Aristotel san’atga katta e’tibor bergan. Masalan, teatr haqida o‘ylar ekan, u odamga xos bo‘lgan taqlid fenomenining mavjudligi unga haqiqiy zavq bag‘ishlaydi degan xulosaga keldi.

Qadimgi yunon faylasufining asosiy asarlaridan biri bu “Ruhda” kompozitsiyasidir. Unda muallif har qanday jonzoatning ruhi hayoti bilan bog‘liq ko‘plab metafizik savollarni ko‘tarib, odam, hayvon va o‘simliklarning mavjudligi o‘rtasidagi farqni belgilab beradi. Bundan tashqari, Aristotel hislar (ta’sir qilish, hidlash, eshitish, ta’min va ko‘rish) va ruhning 3 qobiliyati (o‘sishi, sezilishi va aks etishi) ustida aks etgan.

Ta’kidlash joizki, mutafakkir o‘sha davrda mavjud bo‘lgan barcha fanlarni o‘rgangan. U mantiq, biologiya, astronomiya, fizika, she’riyat, dialektika va boshqa fanlarga oid ko‘plab kitoblar yozgan.

Faylasufning asarlari to‘plami “Aristotelning korpusi” deb nomlangan.

Aslida faylasuf insonning uchta ruhi bor deb hisoblagan. U ham vegetativ, ham o‘simlik shakllariga ega. Platondan farqli o‘laroq, Aristotel bu ruhlarning insonda mavjudligi materiya bilan bog‘liqligini va ularning holati bevosita tanaga bog‘liqligini isbotlaydi. Biroq, bu shakllar o‘z ierarxiasiga ega. Ularning barchasida aqliy ruh hukmronlik qiladi. Shuningdek, u “entelexiya” dir, lekin tanadan emas, chunki u abadiylikka tegishli. Faylasuf bunday ruh o‘lmaydi, deb taklif qiladi, chunki materiyadan alohida mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan va u bilan umuman aloqa qilolmaydigan yana bir “yuqori shakl” mavjud va bu Xudo. Demak, aqliy ruh metafizikaga tegishli. Fikrlash qobiliyati tanadan alohida bo‘lishi mumkin va mavjud bo‘lishi kerak. Aristotel ruh haqida shunday xulosa chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.kuzminykh.org/2319-aristotle.html>
2. Edel A. Aristotel va uning falsafasi.- Routledge, 2017.
3. Krespo R. F. iqtisodiyot falsafasi: Aristotel yondashuvi.– Dordrecht: Springer, 2013.
4. Vians, Uilyam Robert, ed. Aristotelning falsafiy rivojlanishi: muammolar va istiqbollari. Rovman & Littlefield, 1996.

5. Menn S. Aristotelning falsafiy rivojlanishi / / apeyron.– 1998.– T.31.– №.4.– C.407-415.
6. Eikeland, O. (2008).Aristotelning yo’llari: Aristotel fronezi, Aristotel dialog falsafasi va harakatlarni tadqiq qilish (Vol. 5). Peter Lang.
7. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
8. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.
9. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55
10. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR